

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NICOLAS C. GABA JR., LPT, MA

Junior Teacher 3

University of Santo Tomas

ncgaba@ust.edu.ph

“Paano kung Anak naman ang Maghintay”

Wala na ang tagapagbukas ng pintuan
sa lahat ng aking pag-uwi.

Wala na ang liwanag ng ilaw,
sa dulo ng aking maghapon.
Maging maaga man ang aking pagdating
wala na akong maaaring halikan pa.

Lumampas man ang aking
pag-uwi sa takdang oras
wala na ang mga titig
na inaakala kong nanunumbat.

Wala na ang mga hindi pagkatuwa
sa mga gabi ng iyong pagpupuyat
dahil sa panata mong sinimulan
na pagdating kong inaabangan.

Wala na ang dating
pinagdadamutan ko ng mga pagsuyo
ng pagdating kong tumugon
sa bendisyon na ako ay pagpalain
na ako ay alalayan saan man naroon
sa buong maghapon
ang halik kong lugod sa iyong puso.

Sa mga bating “*Good night, Nanay,*”
wala na ang mga tugon mong yakap
na sanghaya ng iyong pasasalamat.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras